

EKOTERMINLARNING SEMANTIK VA FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Nigmatullina Almira Shamsunovna

Far'ona politexnika instituti,
O'zbek tili va tillarni o'rgatish kafedra katta o'qituvchisi
almira.nigmatullina@ferpi.uz

Abdullaxadova Bibioysha Aduxamid qizi

KLT fakulteti, 74-23TT yo'nalishi gurux talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11111194>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek va ingliz tillarida terminologiyaning tizimli-tarkibiy, funksional-uslubiy va leksik-semantik xususiyatlarining boyitish yo'llari o'rganilib, uning shakllanish va rivojlanish bosqichlari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: *terminologiya, tizim, ekoleksika, ekoterminlar, semantika, tushuncha, birliklar, atrof-muhit.*

Turli tizimlarga mansub tillardagi ekoleksikaning tadqiq etilishi shuni ham ko'rsatdiki, undagi turli leksik-semantik guruhlariga mansub ekoso'zlarning asosiy ma'nosiga qo'shimcha yana konnotativ emosional baholash ma'nolari ham qo'shilishi aniqlandi. Buni ekoso'z va ekoterminlar ifodalaydigan tushunchalar insonning tabiat, atrof-muhitga nisbatan salbiy yoki ijobiy ta'siri natijasi deb izohlash mumkin. Shunga ko'ra ekoleksika ikki katta leksik semantik guruhga (LSG) ga bo'linadi:

- 1) ijobiy ma'noga ega ekologik birliklar;
- 2) salbiy ma'noga ega ekologik birliklar.

Birinchi guruhdagi ekoleksika, o'z navbatida quyidagi mikroguruhlariga ajratiladi:

a) jobiy ma'noga ega fe'llar; b) tabiiy geografik nomlar; v) hayvonot va o'simlik dunyosi terminlari; g) texnika va vositalar ifodalovchi ekoterminlar; d) ishchi xodimlar nomlari;

Ikkinchi guruhga mansub ekoleksemlar quyidagi mikroguruhlardan tashkil topgan:

a) salbiylik ma'nosini anglatuvchi fe'llar; b) ekologik halokatlar; v) ifloslikni keltirib chiqaruvchilar nomlari; g) inson faoliyatini anglatuvchi ekoso'zlar.

Ekoleksikaning bunday LSG lari nafaqat rus va ingliz, balki o'zbek tilida ham mavjud. Ularni tilshunoslik va unga yaqin toifadagi so'zlarning tabiati va ulardagi

O'zbek tilida: tozalamoq; himoyalamoq; cheklamoq; tartibsiz holda tashlamoq; kovlab qazib olmoq; tozalamoq; ehtiyot qilmoq; muzlamoq; ifloslantirmoq; qo'riqlamoq;

Bunday toifadagi qo'shma ekoso'zlar barcha tillarda oz miqdorda uchraydi. Ijobiy ma'nodagi ekofe'llarning ko'pchiligi so'z birikmalari ko'rinishida qo'llanadi:

Ingliz tilida: *to fight pollution; to preserve ecosystems; to harmonize industry; to preserve woollands; to reduce pollution;*

O'zbek tilida: *ifloslanishlarga qarshi kurash; ekotizimlarni ehtiyot qilish; sanoatni moslashtirmoq; o'rmonli joylarni asrab avaylash; iflosliklarni kamaytirish;*

2) *Tabiiy geografik tushunchalarni ifodalovchi ekoso'zlar.*

Bunday so'zlar ham o'zbek tilida ko'p topiladi. Masalan:

O'zbek tilida: tabiat; o'rmon; ummon; daryo; ko'l; qo'litiq; botqoqlik; qirg'oq; basseyn; botqoq; tog' oralig'i; bog'; atrof; dovul; yer; botqoq; chakalakzor;

Shuningdek, ingliz tilining o'zida ular juda ko'p leksik birlikni tashkil etgan. Ular ham sodda, yasama va qo'shma so'zlardan iborat. Bunday so'zlarning ko'p qismi ingliz tilida sodda so'zlar. Masalan: Ingliz tilida: *nature; forest; ocean; river; lake; bay; bog; bank; basin; coast; arr; defile; garden; habitat; hurricane; land; morass; moor; mire; thicket;* Ular orasida qo'shma so'zlar ham mavjud va ular quyidagi modellarda o'z ifodasini topadi: Ingliz tilida: *wild life; ecosystem; landscape; water-ratio; urban center; thick fog; plant ecology; marine life; float wood; droughty zone; derelict land; barren soil; waste land;*

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ломинина З. И. Эмотивность текстов по экологии: тенденции и гипотезы // Экономический вестник научных центров черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС). Экология языка как прагматическая сущность. – Краснодар, 2004. – С. 45-48
2. Нелюбин Л. Л., Хухуни Г. Т. Наука о переводе (история и теория с древнейших времен до наших дней): учеб. пособ. – 2-е изд. – М.: Флнта, МПСИ, 2008. – 416
3. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. – Воронеж: Истоки, 2001. – 189 с

4. Рецкер *Я. И.* Теория перевода и переводческая практика / Сост.: Д. И. Ермолович. – М.: Р.Валент, 2004. – 24
5. Almira N. Etymological Specificity of English-language Ecology Terms //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 4. – С. 530-535.